

IMAGENS DE SATÉLITES E FOTOGRAFIAS AÉREAS COMO RECURSO PARA PRÁTICA EDUCATIVA NO ENSINO DE GEOGRAFIA

Ericsson Rocha de Matos¹, Oswaldo Palma Lopes Sobrinho², Álvaro Itáuna Schalcher Pereira³, Brenda Abigail Freire de Jesus Coelho⁴, Jose Weliton Aguiar Dutra⁵, Luzineide de Souza James⁶ e Alenícia Ferreira da Silva Veloso⁷

¹Especialista em Informática na Educação pelo Instituto Federal do Maranhão, Rodovia BR-230, km 319, Zona Rural, São Raimundo das Mangabeiras-MA, CEP: 65840-000, Brasil, ericssonmatos@yahoo.com.br; ²Professor Doutor no Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Avenida Pantanal, São Vicente Pallotti, Codó-MA, CEP: 65400000, Brasil, engenheirooswaldopalma@gmail.com; ³Professor Doutor no Instituto Federal do Maranhão, S/N, Estr. Puraque, Zona Rural, Codó-MA, CEP: 65400-000, Brasil, alvaro.pereira@ifma.edu.br; ⁴Mestranda em Ensino para Educação Básica pela Universidade Federal do Maranhão, Avenida José Anselmo, 2008, Codó-MA, CEP: 65400-000, Brasil, brenda-abigail64@hotmail.com; ⁵Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal da Paraíba, Caixa Postal: 5093, João Pessoa-PB, CEP: 58051-970, Brasil, jose.weliton@academico.ufpb.br; ⁶Diretora Escolar da EMEI Pão da Vida, Av. Beija Flor Q 32, 0, Liberdade, Rio Verde – GO, CEP: 75904-340, Brasil, novaluz05@gmail.com; ⁷Professora da Escola Municipal Militarizada Pedro Romualdo Cabral, R. 1, 67-169, Pedrolina, Santa Helena de Goiás-GO, CEP: 75920-000, Brasil, aleniciaferreira@outlook.com

RESUMO: O estudo de imagens de satélites e fotografias aéreas no ensino de Geografia como recurso didático-pedagógico para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos visa melhorar as aulas tornando-as mais dinâmicas e menos monótonas. Assim, o artigo visa incentivar a utilização de imagens de satélites e fotografias aéreas no ensino de geografia como recurso didático-pedagógico. Adotou-se a pesquisa bibliográfica e revisão integrativa conduzida pelas questões norteadoras: o uso de imagens de satélites e fotografias aéreas como recurso didático-pedagógico facilita o processo de ensino de Geografia e qual a sua importância? Há maior interesse dos alunos? Esse recurso pode ser utilizado como material didático e garante aos professores melhorias na forma de lecionar os conteúdos? O estudo possibilitou encontrar um ambiente acolhedor dentro da escola, por se tratar de um recurso didático promissor no processo de ensino-aprendizagem tanto na pesquisa teórica, quanto na pesquisa empírica, a partir da análise e interpretação de imagens, fotografias e conceitos geográficos de lugar, localização, interação homem-natureza, região e movimento, na educação e meio ambiente permitindo pelos seus pressupostos básicos uma nova interação criadora que redefine o tipo de pessoa que se necessita formar e os cenários futuros que se deseja construir para a humanidade.

PALAVRAS-CHAVE: Ciência Geográfica. Educação Básica. Interpretação de Imagens. Material Didático. Potencial Pedagógico.

ABSTRACT: The study of satellite images and aerial photographs in the teaching of Geography as a didactic-pedagogical resource for the development of student learning aims to improve classes by making them more dynamic and less monotonous. Thus, the article aims to encourage the use of satellite images and aerial photographs in the teaching of geography as a didactic-pedagogical resource. Bibliographical research and integrative review carried out by the guiding questions were adopted: Does the use of satellite images and aerial photographs as a didactic-pedagogical resource facilitate the teaching process of Geography and what is its importance? Is there more interest on the part of the students? Can this resource be used as didactic material and does it guarantee teachers improvements in the way content is taught? Study allowed to find a cozy environment within the school, for being a promising didactic resource in the teaching-learning process both in theoretical research and in empirical research, based on the analysis and interpretation of images, photographs and geographical concepts of place, location, man-natural manner, region and movement, in education and the environment, allowing, through its basic budgets, a new creative interaction that redefines the type of creative Person who needs to form and the future scenarios that you want to build for humanity.

KEYWORDS: Geographic Science. Basic Education. Image Interpretation. Teaching Material. Pedagogical Potential.

1 INTRODUÇÃO

No mundo moderno, a revolução científico-tecnológica tem provocado grandes modificações como o processo econômico e social chamado de globalização e a mundialização da cultura que exige dos cidadãos e profissionais a capacidade de saber utilizar e manusear de forma correta as novas tecnologias e linguagens (PEREIRA, 2007). Por isso, é necessário compreender o espaço em que se vive e as manifestações dos fenômenos sociais e naturais com amplitudes locais, regionais e globais que ali influenciam.

Tem sido recorrente, a inclusão de novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem de forma a auxiliar a capacidade crítica, construtiva e reflexiva dos alunos para que não fiquem submissos a linguagem de textos (RAMOS; CHAVES, 2017). Dentre as tecnologias têm-se as imagens de satélites e fotografias aéreas, que se configuram como um recurso didático-pedagógico no ensino de geografia garantindo maior interesse dos alunos, além de instigá-los a manipulação e análises de informações permitindo interpretações de relações dinâmicas no espaço e a representação em mapas temáticos (HOLGADO; ROSA, 2011).

Partindo do pressuposto de que o uso de imagens de satélites e fotografias aéreas ainda é pouco utilizado pelos professores para auxiliar nas aulas de geografia, Almeida e Chaves (2009) reforçam a pouca exploração no espaço escolar, embora seja um recurso comum utilizado pela mídia pelos livros, atlas e filmes evidenciando a necessidade de maior atenção dos professores. Por conseguinte, é importante o uso dessas tecnologias no ensino de geografia, bem como a necessidade dos professores estarem atentos às novas possibilidades que surgem a cada dia.

Cavalcanti (2002) pondera que o ensino parte do conhecimento dos alunos sob a responsabilidade e mediação dos professores nos quais envolvidos encontram-se de maneira interdependente, os objetivos, conteúdos, métodos e formas organizativas do ensino. Portanto, é necessário que o professor faça e saiba fazer a mediação entre o uso desses recursos didático-pedagógicos e os conteúdos repassados em sala de aula para facilitar o processo de ensino-aprendizagem.

A Geografia é o estudo do espaço produzido e/ou transformado pelo homem podendo estar associada a temas transversais e saberes interdisciplinares que preparam os alunos para interpretações e leituras do mundo, por meio da escrita e imagens (SARMIENTO; ZACHARIAS, 2012). Por outro lado, Castellar (2005) menciona que a Geografia se encontra centralizada no ensinar a praticar a leitura do espaço, paisagem e lugar buscando corroborar para a análise geográfica e melhoria da investigação enquanto ciência que estuda e compreende o mundo com o olhar espacial.

Nesse contexto, a Geografia, inserida nas Ciências Humanas e suas Tecnologias, configura-se como um componente curricular que estimula a compreensão crítica das dinâmicas territoriais e das relações entre sociedade e natureza (LOPES SOBRINHO *et al.*, 2020). Seu ensino vai além da simples transmissão de conteúdos, ao abordar aspectos políticos, econômicos, socioculturais e ambientais que moldam o espaço vivido. Diante das transformações atuais, destaca-se a relevância de recursos tecnológicos que aproximem o conhecimento geográfico da realidade dos estudantes (FERREIRA *et al.*, 2024), como ferramentas digitais, atividades práticas e a valorização do cotidiano, reforçando o papel da escola na formação cidadã e na construção de uma consciência espacial voltada à justiça social.

No ensino de Geografia, o uso de imagens de satélite e fotografias aéreas permite identificar e relacionar elementos naturais e socioeconômicos presentes na paisagem, como matas, áreas agricultáveis, serras, planícies, rios e bacias hidrográficas (SANTOS, 2002). Esses recursos também favorecem o acompanhamento das dinâmicas espaciais, contribuindo para a compreensão das relações entre o ser humano e as consequências de seu uso e ocupação do território. Segundo Silva (2013), tais ferramentas didático-pedagógicas ampliam a capacidade dos alunos de visualizar, analisar e compreender as transformações espaciais, aproximando a teoria geográfica da prática e permitindo a comparação entre os conteúdos trabalhados em sala e as imagens reais.

A leitura e a interpretação das imagens produzidas pelos satélites e fotografias aéreas proporcionam uma visão espacial de extensas áreas em datas específicas e permite a observação da terra de uma posição privilegiada (QUEEN, 2012). Nesse sentido, o estudo visa incentivar a utilização de imagens de satélites e fotografias aéreas no ensino de Geografia como recurso didático-pedagógico. Ainda utilizar esse recurso didático como aporte teórico sobre os conceitos geográficos que envolvem a paisagem, o lugar, o espaço e o território, garantindo a reflexão e a construção do conhecimento pelos alunos.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Para proposta do presente artigo, a adoção da pesquisa bibliográfica satisfaz os objetivos pretendidos. Portanto, o estudo se caracteriza predominantemente pela abordagem qualitativa e finalidade descritiva e exploratória.

Nas pesquisas descritivas, os fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira sobre eles, ou seja, os fenômenos do mundo físico e humano são estudados, mas não são manipulados pelo pesquisador (PRODONAV; FREITAS, 2013). Os autores citados afirmam que a pesquisa exploratória, tem por finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto que se pretende investigar no sentido de definir e delinear a pesquisa em fase preliminar, além de permitir o estudo do tema sob diversos ângulos e aspectos.

A pesquisa bibliográfica abrange toda e qualquer bibliografia já publicada (tornada pública) sobre o tema em estudo, podendo citar como exemplo, livros, revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, jornais, boletins, monografias, dissertações, teses, material cartográfico, internet, comunicações orais, como rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais (PRODONAV; FREITAS, 2013; LAKATOS; MARCONE, 2003; GIL, 2008). Além disso, é importante na determinação do problema do projeto e obtenção da ideia sobre um determinado tema e a contribuição significativa para o desenvolvimento, garantindo um grande número de dados e informações que contribuem para o saber na área de conhecimentos que for utilizada (LAKATOS; MARCONI, 2010; PEREIRA *et al.*, 2018).

É importante destacar que esta abordagem corresponde a uma técnica de pesquisa documental indireta, complementada por uma investigação exploratória fundamentada no acesso a dados secundários previamente mencionados. Conforme exposto, seu propósito é proporcionar ao pesquisador uma imersão nos registros existentes sejam escritos, falados ou audiovisuais sobre o tema em questão. Isso inclui conferências seguidas de debates, desde que tenham sido transcritas, publicadas ou gravadas (LAKATOS; MARCONI, 2003). A partir da análise e interpretação criteriosa de fontes confiáveis, essa metodologia permite identificar ideias pertinentes que contribuam para o aprofundamento do estudo (GIL, 2008).

Adotou-se também a revisão integrativa visando trabalhar a percepção e interpretação dos fenômenos geográficos por meio de imagens de satélite e fotografias aéreas como recurso didático-pedagógico no ensino de Geografia. Para tanto, baseou-se nos pressupostos do Manual de Revisão Bibliográfica Sistemática Integrativa (GRUPO ANIMA EDUCAÇÃO, 2014;

PEREZ, 2020), que é composta por cinco etapas distintas como o estabelecimento do problema; a seleção da amostra; a caracterização dos estudos; as análises e discussão dos resultados; e a apresentação conduzida pelas questões norteadoras: O uso de imagens de satélites e fotografias aéreas como recurso didático-pedagógico facilita o processo de ensino de geografia e qual a sua importância? Há maior interesse dos alunos? Este recurso pode ser utilizado como material didático e garante aos professores melhorias na forma de lecionar os conteúdos?

Na investigação e levantamento, foram incluídos artigos publicados em periódicos, trabalhos de conclusão de curso e dissertações nas bases de dados *SciELO*, *Scopus*, *Web of Science* e *Google Scholar* com abordagens na íntegra sobre a temática em questão referente à revisão integrativa com limite a data de publicação os últimos 30 anos. Foram excluídos os estudos que utilizam imagens de satélites e fotografias aéreas sem ser na área de ensino de geografia. Como palavras-chave para a busca utilizou-se “imagens de satélite e fotografias aéreas”, “recursos didático-pedagógicos” e “ensino de Geografia” em português e “*satellite images and aerial photographs*”, “*didactic-pedagogical resources*” and “*geography teaching*” em inglês. Além disso, a identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados foi realizado por dois revisores independentes visando assegurar o rigor científico.

Selecionaram-se os artigos por meio da leitura do título e do resumo e, quando adequados, fizeram-se as análises de forma descritiva, visando reunir os conhecimentos apanhados sobre a temática abordada na revisão integrativa.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 IMAGENS DE SATÉLITES E FOTOGRAFIAS AÉREAS

Entende-se por imagens de satélite e fotografias aéreas dados de uma técnica designada sensoriamento remoto, tecnologia essa que admite a aquisição de imagens e dados de superfície terrestre, por meio da captação e do registro da energia refletida e emitida pela superfície e obtida de satélites, aviões (fotografias aéreas) ou mesmo de máquinas fotográficas comuns. Nesse sentido, as fotografias aéreas verticais são classificadas conforme critérios para originar tanto uma fotografia aérea vertical quanto oblíqua e refere-se ao sistema da câmera aérea que pode ser simples ou múltiplo (FLORENZANO, 2002; CAZETTA, 2009).

As imagens dos satélites são largamente utilizadas para o monitoramento da superfície terrestre principalmente porque é a série de satélites que fornecem imagens, sistematicamente em média a resolução espacial existe há mais tempo desde a década de 1970 e o principal objetivo da fusão entre as imagens é gerar um produto com melhor qualidade do que os originais, integrando dados espaciais espectrais e temporais do mesmo sensor ou entre sensores diferentes (COHEN; GOWARD, 2004; ACERBI-JUNIOR; CLEVERS; SCHAEPMAN, 2006; GAO *et al.*, 2006; ZHU *et al.*, 2010).

Os satélites fornecem informações para a previsão do tempo e a produção de mapas cada vez mais precisos, por meio de sensores que captam luz, calor e distâncias que geram imagens para mapeamentos do uso à otimização de tempo na produção e ao ganho de qualidade dos produtos cartográficos (VICTORIA, 2008). Para tanto, Florenzano (2008) reforça que as notícias sobre o que acontece no mundo, às ligações telefônicas, a internet e as imagens utilizadas na previsão do tempo e no monitoramento dos ambientes terrestres são alguns exemplos dos benefícios que podem ser obtidos pela utilização de imagens de satélite e fotografias aéreas.

As ferramentas disponibilizadas pelo sensoriamento remoto e geoprocessamento possibilitam mapear o uso e a ocupação do solo com boa acurácia e precisão para estudos do espaço urbano e variáveis que os compõem, a paisagem (hidrografia, geologia, topografia, hidrografia), variáveis ambientais (temperatura, pluviosidade, radiação solar), análises na

prevenção de desastres naturais (enxurradas, terremotos, erupções vulcânicas) e o monitoramento e gerenciamento da ação antrópica (TÔSTO *et al.*, 2014).

A soberania e autonomia de um país estão relacionadas tanto a capacidade de desenvolvimento tecnológico quanto a tecnologia espacial. Com isso, o Brasil que é uma potência no âmbito da biodiversidade não se encontra entre um dos gigantes ao patamar no setor espacial compatível com as necessidades tecnológicas do futuro próximo (AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA, 2012). Nesse sentido, Rollemberg (2010) observa que cada vez mais o comércio, a ciência e a defesa das nações serão dependentes do domínio do espaço e das possibilidades instituídas pelas telecomunicações e pelos satélites.

Por isso, na extração das informações de imagens de sensores remotos, o intérprete considera na interpretação visual características como contexto, formas, bordas, variações tonais ou cores e textura. Na utilização de dados de sensoriamento remoto que integram alta resolução espacial e alta frequência temporal pode ser um valioso instrumento aos órgãos competentes para o exercício da fiscalização principalmente com aprovação do Novo Código Florestal Brasileiro, Lei n. 12.651 de 2012, que estabelece a criação do Cadastro Ambiental Rural – CAR (BRASIL, 2018). Essa Lei determina um percentual de área de Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente, a conservação da biodiversidade e no reestabelecimento da vegetação nas relações estatísticas entre os fatores bióticos e abióticos que influenciam, por exemplo, na regeneração da floresta, por isso a proposta é bastante válida para o uso de imagens de satélite e fotografias aéreas como aponta Mascarenhas, Ferreira e Ferreira (2009, p. 16):

como dever, também da coletividade, na busca por um ambiente ecologicamente sustentável, mostra-se importante a participação da sociedade em busca da proteção do meio ambiente, fiscalizando e denunciando as atividades que não atendem aos dispositivos da lei ambiental ou, por meio do engajamento em projetos de proteção/recuperação de áreas degradadas, dentre outros.

As imagens de satélite e fotografias aéreas têm uma infinidade de elementos que permitem analisá-las geograficamente e são acessíveis por estarem disponíveis na *internet* a exemplo do *Google Earth Pro*. Estudiosos como Tibulo (2014); Carvalho *et al.* (2016); Guedes, Priebe e Manke (2019) têm abordado o monitoramento dos ecossistemas por meio de séries temporais, oportunizando avaliar o perfil temporal e os componentes de tendência e sazonalidade. Nesse sentido, entende-se por uma série temporal um conjunto de observações ordenadas no tempo e sua análise permite predizer valores futuros da série e verificar a existência de tendências e periodicidades nos dados (MORETTIN; TOLOI, 2006).

O componente temporal possibilita observar padrões complexos e analisar a dinâmica de cobertura da superfície. Contudo, o monitoramento assume, implicitamente, o domínio temporal das observações, o que claramente enfatiza o papel que imagens multitemporais de sensoriamento remoto podem desempenhar em todos os domínios de aplicações associadas com a dinâmica dos processos ambientais e antropológicos (SAMPAIO, 2007).

O monitoramento visa detectar, analisar, mapear e quantificar alterações possíveis de serem representadas espacialmente, geograficamente ou georreferenciados e essas técnicas podem ir desde a topografia convencional até ao emprego de instrumentos simples como trena e bússola ou para a obtenção de dados mais exatos como teodolitos eletrônicos, distanciômetros eletrônicos e estações totais até a utilização de satélites de posicionamento e imageamento, que segundo o uso de cobertura das terras visando o monitoramento podem ser beneficiados com informações de baixo custo obtidas por sensoriamento remoto de alta resolução espacial e frequência temporal (VICTORIA; OLIVEIRA; GREGO, 2008).

Os processos de identificação do uso e cobertura do solo associam-se aos ciclos produtivos, determinados pelo manejo das coberturas vegetais e pela flutuação estacional das atividades vegetativas apresentadas na identificação da imagem por sensoriamento remoto, que

o caracterizam como a ciência que visa o desenvolvimento da obtenção de imagens da superfície terrestre por meio das interações de radiação eletromagnética com os materiais terrestres. Hoje o ensino do sensoriamento remoto é componente de diferentes cursos universitários, num aspecto amplo que vai das ciências naturais da Terra, à computação, urbanismo, engenharia civil, geotecnia, cartografia, ordenamento territorial, agricultura, geologia, defesa civil e muitas outras (MENESES *et al.*, 2012).

Por ter essa marcante característica de multidisciplinaridade para a detecção de mudanças na paisagem, o pré-processamento é de fundamental importância, pois minimiza diferenças que resulta em falsas mudanças. Na aceção de Coppin e Bauer (1996, p. 4):

essas falsas mudanças podem ser resultantes das diferenças de absorção e espalhamento atmosféricos devido a variações no vapor de água e concentrações de aerossóis na atmosfera em momentos distintos no tempo, diferentes ângulos do posicionamento solar no momento de aquisição, problemas de calibração dos sensores, entre outros problemas já previamente analisados.

Assim, a abordagem regional possibilita diagnósticos mais precisos, favorece a proposição de soluções acessíveis e estimula a criação de alternativas inteligentes diante dos desafios impostos pelas rápidas transformações observadas no território (SAUSEN, 2005).

As imagens sejam de satélite, fotografias aéreas ou mapas oferecem uma base valiosa para a compreensão de conceitos como área, proporção e formas geométricas. Por meio da análise dos elementos que compõem essas representações, é possível trabalhar com problemas reais e propor soluções concretas, como o cálculo da área desmatada de uma floresta e a avaliação proporcional do impacto ambiental sobre populações locais e vizinhas. O uso de diferentes escalas permite, ainda, a construção de maquetes que ajudam os alunos a visualizar com mais precisão a dimensão dos problemas enfrentados. Esse processo estimula a aprendizagem de conceitos matemáticos e históricos, promovendo uma leitura ampla e integrada do espaço geográfico e das múltiplas interações que nele ocorrem (SANTOS, 2002; SAMPAIO, 2007).

Nesse sentido, o uso de imagens como recurso didático no ensino de Geografia vai além da valorização da aprendizagem visual. Ele potencializa o desenvolvimento de habilidades analíticas e críticas, ao articular saberes de diferentes áreas do conhecimento. Ao relacionar conteúdos matemáticos, históricos e espaciais, os alunos passam a compreender o território como resultado de diversas ações humanas e naturais. Essa abordagem interdisciplinar fortalece o papel da Geografia na formação de cidadãos conscientes, capazes de interpretar e transformar o espaço em que vivem com responsabilidade e engajamento.

3.2 ENSINO DE GEOGRAFIA E SUAS PERSPECTIVAS

A Geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico situado na intersecção da relação sociedade e natureza e suas relações, exemplificando a forma como a sociedade organiza o espaço terrestre, tornando-se importante para a formação do cidadão de ser conhecedor de seus direitos e deveres visando melhor explorar e dispor dos recursos da natureza de forma a manter a justiça e o bem comum a toda sociedade (SANTOS, 2002).

Na escola deve-se contemplar um ensino crítico, integrado e de autonomia de pensamento, pois educar é permitir que a aprendizagem sobre o mundo, ou seja, a leitura da realidade sobre si mesmo e o outro aconteça para que se possa agir de maneira criativa e atuante no nosso dia a dia. Partindo dessa premissa, Sousa e Jordão (2015) relatam sobre a importância de estimular a inclusão de geotecnologias como recurso didático-pedagógico pelos professores no ensino de geografia.

Portanto, o professor passa a ser não apenas um mero observador do desenvolvimento do processo tecnológico no ensino, mas participante da utilização desses meios, o que, de acordo com a proposta do documento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018), um dos objetivos pretendidos ao ensino de geografia é habilitar os alunos a essa inserção desenvolvendo habilidades de utilização das diferentes fontes de informações e recursos tecnológicos.

O espaço geográfico ao campo investigativo das imagens tem instigado reflexões acerca da realidade e continua sendo cartografado, desenhado, fotografado, por meio das inúmeras linguagens que se inventou com o desejo de conhecer, contemplar, pesquisar, olhar, enquadrar, selecionar, conhecer a realidade geográfica, a qual pode ser apresentada de diferentes maneiras, dependendo do contexto espacial, físico e simbólico em que se encontra inserida no âmbito da geografia e muitas propostas são compartilhadas entre os professores em periódicos, eventos, nos cursos de formação ou pelas redes sociais, compartilhando experiências pedagógicas com a utilização das geotecnologias e de imagens de satélite com suas contribuições e potencialidades de uso (SANTOS, 2002).

As imagens como carta, mapa, imagem orbital e fotografias (aéreas ou não) também são responsáveis por produzir uma memória visual distinta acerca das realidades geográficas. Essas ferramentas reconstróem à sua maneira a realidade e ainda as ficções do real, as imagens materializam e congelam momentos de nossa imaginação acerca do mundo. Com isso, Castrogiovanni (2000, p. 7) menciona que “a geografia escolar deve lidar com as representações da vida dos alunos, sendo necessário sobrepor o conhecimento do cotidiano aos conteúdos escolares, sem distanciar-se do formalismo teórico da ciência”.

O livro didático de Geografia fornece em linguagem simples, informações básicas de sensoriamento remoto ilustrando como são obtidas as imagens de satélites e fotografias aéreas, descreve os tipos de sensores e satélites existentes e destaca o programa espacial brasileiro. Aborda ainda a relação entre imagem e mapa e o processo de interpretação de imagens obtidas por sensoriamento remoto demonstrando sua contribuição para o estudo de fenômenos ambientais, de ambientes naturais e daqueles transformados pelo homem evidenciando o uso do sensoriamento remoto como recurso didático multi e interdisciplinar (FLORENZANO, 2002).

Diante da relevância das tecnologias espaciais no contexto contemporâneo, especialmente do sensoriamento remoto, torna-se essencial que o conhecimento gerado e acumulado sobre seu potencial seja amplamente difundido na sociedade. Essa difusão se justifica pela capacidade dessas tecnologias de qualificar a atuação dos agentes sociais, contribuindo diretamente para a melhoria das condições de vida. A crença de que é possível buscar no espaço soluções para os desafios enfrentados na Terra reforça o compromisso com a divulgação científica.

Nesse cenário, a escola, entendida como uma agência de comunicação social cuja essência é o saber, ocupa um papel central. É nela que essas informações podem ser acolhidas, processadas e transformadas em conhecimento. Por meio desse processo, a escola cumpre sua função social de formar cidadãos aptos a participar de maneira crítica, consistente e construtiva na vida coletiva (RAMOS; CHAVES, 2017).

As imagens de satélite resultam da interação entre fenômenos físicos, como a absorção e o reflexo da luz, e podem ser analisadas e compreendidas por meio do ensino de ciências e geografia. Além de representarem conteúdos curriculares relevantes, essas imagens também se configuram como elementos culturais das sociedades tecnológicas, favorecendo a assimilação de conceitos físicos de forma integrada (SANTOS, 2002).

A Geografia como componente curricular deve dinamizar o estudo do espaço geográfico com a utilização de representações cartográficas para a espacialização dos fenômenos em uma sucessão cronológica, permitindo diferenciar a ação dos seres humanos na produção do espaço

geográfico. Deve-se ainda utilizar instrumentos que sejam familiares aos alunos, como as fotos obtidas a partir de máquinas fotográficas convencionais, bem como as fotografias aéreas (CAZETTA, 2009). Com isso, na escola o uso dessas ferramentas ocasiona a constituição do conhecimento acerca da dinâmica do espaço e da aprendizagem da cartografia geográfica que considera os níveis de abstração mínimos de cada pessoa.

3.3 APLICABILIDADE DE IMAGENS DE SATÉLITES E FOTOGRAFIAS AÉREAS NO ENSINO DE GEOGRAFIA

A partir dos resultados referentes à revisão integrativa, encontraram-se inicialmente quatro trabalhos dentro da temática investigada, entretanto após análise de conteúdo, apenas três foram selecionados, sendo Bacci e Criscuolo (2007), Holgado e Rosa (2011) e Sarmiento e Zacharias (2012). A descrição destes estudos está disposta a seguir no Quadro 1.

Com o surgimento de novas tecnologias, a escola, como um espaço de formação e construção do conhecimento, necessita não se distanciar dessa realidade e diferem dos recursos didáticos com os quais os alunos estão acostumados a utilizar que são as imagens dos livros didáticos (CENTENARO, 2015). Assim, visando analisar e apresentar jogos cartográficos como recurso didático no ensino de geografia com aplicação de imagens de satélite, Sarmiento e Zacharias (2012) constataram maior interesse por parte dos alunos após trabalhar os fundamentos do sensoriamento remoto de maneira divertida e educativa dentro do espaço escolar.

Quadro 1. Descrição dos estudos sobre imagens de satélites e fotografias aéreas no ensino de Geografia.

Título	Autores/Ano	Objetivo	Resultados/Conclusões
Imagens de satélite na escola: uma ferramenta para a percepção ambiental na construção do conhecimento	Bacci e Criscuolo (2007)	Consiste em incorporar os conceitos geográficos fundamentais como lugar, localização, interação homem-natureza, região e movimento na análise do espaço urbano de Campinas (SP), destacando a relevância de determinados locais dentro da dinâmica da cidade. Além disso, busca-se estimular o interesse dos professores para o uso de novas tecnologias em sala de aula, promovendo práticas pedagógicas mais interativas e conectadas à realidade dos estudantes.	O material produzido auxiliou as crianças a compreenderem as questões ambientais locais e a desenvolverem uma visão das paisagens e lugares, usando as imagens de satélites de forma contextualizada e lúdica.
Olhares sobre a paisagem – a utilização de imagens de satélite e fotografias aéreas no ensino de geografia	Holgado e Rosa (2011)	Objetivou-se com este estudo compreender a discussão da aplicação de uma atividade de ensino com o uso de geotecnologias no ensino fundamental.	A análise de imagens de satélites e fotografias aéreas de diferentes anos auxilia na compreensão da evolução da paisagem representa uma ferramenta essencial para realizar análises espaciais da paisagem em transformação e construir noções cartográficas com os alunos.
Aplicação de imagens de satélite	Sarmiento e Zacharias (2012)	Analisar e apresentar possibilidades de jogos	Oportunizou a observação e interesse dos alunos perante as imagens

em jogos cartográficos como recurso didático para o ensino de geografia física		cartográficos como recurso didático em sala de aula destacando as aplicações das imagens de satélite no ensino da geografia	possibilitando trabalhar os fundamentos do sensoriamento remoto de maneira divertida e educativa dentro do espaço escolar. Enfatizando a importância de se considerar o fortalecimento e o compromisso dos educadores perante a qualidade na educação brasileira.
--	--	---	---

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

A dinâmica das peças do jogo da memória é realizada com o objetivo dos alunos acharem os pares iguais nas cartas, identificando-as buscando instigá-los sobre a fotointerpretação das imagens de satélite. Os autores mostraram que, em relação ao jogo de dominó, a sua dinâmica é realizada pelo encaixe entre uma pergunta (sobre a imagem selecionada) e sua respectiva imagem visando instigar os alunos a interpretação de imagens de satélite. Partindo dessa premissa, faz-se necessário tornar as aulas mais atrativas do ponto de vista didático, de modo que aspectos muitas vezes abstratos para os alunos sejam elucidados de forma mais transparentes e simples, levando em consideração o uso de imagens de satélites e fotografias aéreas nas aulas de Geografia como as peças do jogo da memória e do dominó.

Criscuelo e Bacci (2007) trabalhando nas séries iniciais com imagens de satélites de forma introdutória com os conceitos e definições geográficas de paisagem e lugar, incentivando os alunos a partir de experiências concretas na observação dos ambientes a compreender que todos eles em conjunto formam um todo ainda maior que é o planeta Terra. Por isso, a compreensão desses níveis espaciais é o ponto de partida para abordagem da questão ambiental, a qual extrapola os limites físicos atribuídos pelos homens.

O lugar da geografia nas séries iniciais se reflete por meio do aprendizado da leitura do espaço, o que significa criar condições para que o aluno leia o espaço vivido. Fazendo dessa leitura uma série de condições que podem ser resumidas na necessidade de se realizar uma alfabetização cartográfica, sendo um processo que se inicia quando o aluno reconhece os lugares conseguindo identificar as paisagens (CASTELLAR, 2000).

No ensino de Geografia, a utilização de imagens de satélite e fotografia aéreas surge no cotidiano em jornais e revistas visando à necessidade de desenvolver novas estratégias didático-pedagógicas em especial nos dias atuais em que imagens passaram a veicular de forma vertiginosa a comunicação com o mundo numa dimensão educativa (CAZETTA, 2009). Já Holgado e Rosa (2011) relatam que, com a análise de imagens satélite, os alunos realizam discussões sobre as transformações na paisagem, no lugar e no espaço geográfico.

Destaca-se ainda a difusão das técnicas de sensoriamento remoto e Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e sua aplicação no ensino de Geografia. Por exemplo, de acordo Lopes (2011), o Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia ensina indígenas, quilombolas e outros grupos tradicionais a empregar o Sistema de Posicionamento Global (GPS) e técnicas modernas de georreferenciamento.

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) tem atuado ativamente no desenvolvimento de sistemas de satélites e de softwares que integram o processamento de imagens com tecnologias de geolocalização. Esses recursos permitem a visualização dos ambientes e de suas transformações ao longo do tempo, evidenciando os impactos provocados por fenômenos naturais, como inundações e erosão do solo. Tais efeitos são frequentemente intensificados pela ação humana, como o desmatamento, as queimadas, a expansão urbana e outras modificações no uso e ocupação do território (FLORENZANO, 2002).

Por conseguinte, evidencia-se a potencialidade das imagens de satélites e fotografias aéreas na compreensão do lugar, no espaço geográfico e na paisagem, uma vez que, pelas pesquisas avaliadas neste estudo bibliográfico e integrativo, os próprios alunos mencionam que a aula de Geografia se torna mais interessante do ponto de vista didático quando se utiliza esses

instrumentos, além de garantir maior engajamento na participação de atividades no contexto escolar facilitando o processo de ensino-aprendizagem.

4 CONCLUSÃO

O papel da escola é de formar alunos capazes de pensar e ter autonomia para tomar decisões com capacidade de adaptação ao meio ambiente, criando condições para a aquisição e desenvolvimento de conhecimentos, valores e atitudes favoráveis a essa adaptação das quais se destaca a importância do trabalho com o conhecimento científico e tecnológico. Um conhecimento a respeito das tecnologias de imagens de satélites e fotografias pode e deve encontrar um ambiente acolhedor dentro da escola, por se tratar de um recurso didático-pedagógico bastante promissor no processo de ensino-aprendizagem.

Diante das investigações e análises realizadas, torna-se pertinente sugerir a continuidade tanto da pesquisa teórica quanto da empírica, especialmente por meio da análise e interpretação de imagens. Os conceitos geográficos de lugar, localização, interação homem-natureza, região e movimento revelam-se interdependentes e podem ser articulados de forma integrada. No entanto, o uso de imagens como recurso nos estudos geográficos ainda é subutilizado. Essa limitação está, em grande medida, relacionada à insuficiência na formação de diversos profissionais, o que compromete a capacidade de acompanhar os avanços tecnológicos que impactam diretamente o ensino e a prática da Geografia. Nesse contexto, este estudo destaca os esforços voltados à compreensão do conceito de espaço geográfico, bem como à análise das relações socioespaciais e sua implicação no processo educativo geográfico.

REFERÊNCIAS

ACERBI-JUNIOR, F. W.; CLEVERS, J. G. P. W.; SCHAEPMAN, M. E. The assessment of multi-sensor image fusion using wavelet transforms for mapping the Brazilian Savanna. **International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation**, v. 8, n. 4, p. 278-288, 2006.

AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA. **Programa Nacional de Atividades Espaciais: 2012-2021**. Brasília, 2012. Disponível em: <<http://www.aeb.gov.br/wpcontent/uploads/2013/03/PNAE-Portugues.pdf>>. Acesso em: 19 de jan. 2021.

ALMEIDA, A. S. CHAVES, J. M. O uso de imagens de satélite nas atividades de educação ambiental no município de Feira de Santana-BA. XIX Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, **Anais...**, Natal, Brasil, INPE, p. 2357-2364, 2009.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. **Educação é a base**. Brasília: MEC, 2018.

CARVALHO, R. L. S.; NASCIMENTO, B. I. S.; QUERINO, C. A. S.; SILVA, M. J. G.; DELGADO, A. R. S. Comportamento das séries temporais de temperatura do ar, umidade e precipitação pluviométrica no município de Ariquemes (Rondônia-Brasil). **Revista Brasileira de Climatologia**, v. 18, n. 12, p. 123-142, 2016. DOI: 10.5380/abclima.v18i0.43228

CASTELLAR, M. V. S. Educação Geográfica: A psicogenética e o conhecimento escolar. **Caderno Cedes**, v. 25, n. 66, p. 209-225, 2005.

CASTELLAR, S. M. V. A alfabetização em geografia. **Espaços da Escola**, v. 10, n. 37, p. 29-46, 2000.

CASTROGIOVANNI, A. C. (Org.). **Ensino de geografia: práticas e textualizações**. Porto Alegre: Mediação, 2000.

CAVALCANTI, L. S. **Geografia e práticas de ensino**. Goiânia: Alternativa, 2002, 127p.

CAZETTA, V. O status de realidade das fotografias aéreas verticais no contexto dos estudos geográficos. **Pro-Posições**, v. 20, n. 3, 2009.

CENTENARO, K. S. **O uso de fotografias aéreas e imagens de satélite como recurso didático em sala de aula**. Bacharela e Licenciada em Geografia, FAED/UDESC, 11 fl., 2015.

COHEN, W. B.; GOWARD, S. N. Landsat's role in ecological applications of remote sensing. **BioScience**, v. 54, n. 6, p. 535-545, 2004.

COPPIN, P.R.; BAUER, M.E. Digital change detection in forest ecosystems with remote sensing imagery. **Remote Sensing Reviews**, v. 13, 207-234, 1996.

CRISPIM, L. C.; ALBANO, A. O uso das imagens de satélite como recurso didático no ensino de geografia. **Revista de Estudos e Pesquisas em Ensino de Geografia**, v. 3, n. 4, p. 46-57, 2016.

CRISCUOLO, C.; BACCI, D. L. C. Imagens de satélite na escola: uma ferramenta para a percepção ambiental na construção do conhecimento. In: Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPAEC), Florianópolis. **Anais...** Belo Horizonte: ABRAPEC, 2007, 6pp.

FLORENZANO, T. G. **Imagens de Satélite para Estudos Ambientais**. Biblioteca Embrapa Meio Ambiente. Embrapa Semiárido; Embrapa Territorial. São Paulo: Oficina de Textos, 2002, 97pp.

FLORENZANO, T. G. **Os satélites e suas aplicações**. Série especializando – SindCT. São José dos Campos, SP, 2008. 52pp.

GAO, F.; MASEK, J.; SCHWALLER, M.; HALL, F. On the blending of the Landsat and MODIS surface reflectance: predicting daily landsat surface reflectance. **IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing**, v. 44, n. 8, p. 3287-3319, 2006.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. São Paulo: Atlas, v. 199, 2008.

GUEDES, H. A. S.; PRIEBE, P. S.; MANKE, E. B. Tendências em Séries Temporais de Precipitação no Norte do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. **Revista Brasileira de Meteorologia**, v. 34, p. 283-291, 2019.

GRUPO ÂNIMA EDUCAÇÃO. **Manual Revisão Bibliográfica Sistemática Integrativa: a pesquisa baseada em evidências**. Belo Horizonte: Educação à Distância, 2014. 58 p.

- HOLGADO, F. L.; ROSA, K. K. Olhares sobre a paisagem: a utilização de imagens de satélite e fotografias aéreas no ensino de Geografia. **Revista Geografia Ensino & Pesquisa**, v. 15, n. 3, 2011.
- MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed.-São Paulo: Atlas, 2003.
- MASCARENHAS, L. M. D. A.; FERREIRA, M. E.; FERREIRA, L. G. Sensoriamento remoto como instrumento de controle e proteção ambiental: análise da cobertura vegetal remanescente na Bacia do Rio Araguaia. **Sociedade & Natureza**, v. 21, n. 1, p. 5–18, 2009.
- MENESES, P. R.; ALMEIDA, T. D. **Introdução ao Processamento de Imagens de Sensoriamento Remoto**. Universidade de Brasília, Brasília, 2012, 266pp.
- MORETTIN, P. A.; TOLOI, C. **Análise de séries temporais**. Blucher, 2006.
- LOPES SOBRINHO, O. P.; SILVA, M. S.; PANIAGO, R. N.; CAMPOS, V. M.; PEREIRA, A. I. S.; AGUIAR, R.; AGUIAR, L.; REIS, M. N. O. Práticas pedagógicas dos professores de geografia: estratégias didáticas com ênfase na educação em solos. **Revista Ensino de Geografia**, Recife, v. 3, p. 224-240, 2020.
- PEREIRA, T. **O sensoriamento remoto com recurso didático no ensino fundamental**. Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, 2007, 122pp.
- PEREZ, I. U. **Manual para condução de Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS)**. Bauru: UNESP. 2020.
- PEREIRA, A. S.; SHITSUKA, D. M.; PARREIRA, F. J.; SHITSUKA, R. **Metodologia da Pesquisa Científica**. [e-book]. Santa Maria. Ed. UAB/NTE/UFSM. 2018.
- PRODANOV, C. C. **Metodologia do trabalho científico [recurso eletrônico]: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. (2ª ed.). Novo Hamburgo: FEEVALE, 2013.
- QUEEN, M. Imagens de satélite para ler o território. **Nova Escola**, Edição 256, p. 1-4, 2012.
- RAMOS, A. P. A.; CHAVES, J. M. Potencial Pedagógico do Sensoriamento Remoto como Recurso Didático no Ensino de Geografia. **Boletim Gaúcho de Geografia**, v. 44, n. 139-154, 2017.
- ROLLEMBERG, R. Cenário e perspectivas da Política Espacial Brasileira. A Política Espacial Brasileira Parte I. Centro de Documentação e Informação Edições Câmara Brasília, **Cadernos de Altos Estudos** 7, 2010.
- SAMPAIO, J. R. G. **Uma abordagem multi-escala para a geração de mosaicos**. Dissertação (Mestrado em Ciências da Computação e Matemática Computacional) - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), São Carlos, 2007, 84pp.
- SANTOS, E. C. **A PROPACC como método de formação de recursos humanos em Educação Ambiental**. Panorama da Educação Ambiental no Ensino Fundamental 1, Brasília: MEC; SEF, p. 25-31, 2001.

SOUSA, I. B.; JORDÃO, B. G. F. Geotecnologias como recursos didáticos em apoio ao ensino de Cartografia nas aulas de Geografia do ensino básico. **Caminhos de Geografia**, v. 16, p. 150-163, 2015.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos da metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

LOPES, R. J. **O novo mapa da floresta**. Folha de S. Paulo, 2011.

SANTOS, V. M. N. **Uso escolar do sensoriamento remoto como recurso didático e pedagógico no estudo do meio ambiente**. Instituto Nacional De Pesquisas Espaciais – INPE. Divisão de Sensoriamento Remoto, v. 1, p. 1-16, 2002.

SARMIENTO, N. C. C.; ZACHARIAS, A. A. Aplicação de Imagens de Satélite em Jogos Cartográficos como Recurso Didático para o Ensino de Geografia Física. **Revista Geonorte**, v. 3, n. 4, p. 33-41, 2012.

SAUSEN, T. M.; MAIO, A.; FONSECA, S. M. C. Projeto EDUCA SeRe III-Atlas de Ecossistemas da América do Sul e Antártica através de imagens de satélite. In: XII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Goiânia. **Anais...** 2005.

SILVA, A. P. A. **Potencial pedagógico do sensoriamento remoto nas escolas de educação básica da região metropolitana de Feira de Santana - Bahia**. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Programa de Pós-Graduação. 2013, 121f.

TIBULO, C. **Modelos de séries temporais aplicados a dados de umidade relativa do ar**. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. Universidade Federal de Santa Maria. 2014, 98pp.

TÔSTO, S. G.; RODRIGUES, C. A. G.; BOLFE, E. L.; BATISTELLA, M. Geotecnologias e Geoinformação: o produtor pergunta, a Embrapa responde. **Coleção 500 Perguntas, 500 Respostas**. Brasília, DF: Embrapa, 2014. 248pp.

VICTORIA, D. D. C.; OLIVEIRA, A. F.; GREGO, C. R. **Análise harmônica de séries temporais de imagens de satélite para identificação de atividades agrícolas: um estudo de caso de imagens NDVI/MODIS na região de Ribeirão Preto, SP**. Brasília: EMBRAPA, 2008. 18 pp.

ZHU, X.; CHEN, J.; GAO, F.; CHEN, X.; MASEK, J. G. An enhanced spatial and temporal adaptive reflectance fusion model for complex heterogeneous regions. **Remote Sensing of Environment**, v. 114, n. 11, p. 2610-2623, 2010.

Recebido em: 10 de agosto de 2023

Aceito em: 18 de agosto de 2025